

RECONHECIMENTO E TRADUÇÃO AUTOMATIZADA DE CARACTERES JAPONESES HISTÓRICOS EM *KUZUSHIJI* POR MEIO DE REDES NEURAIAS

Automated Recognition and Translation of Historical Japanese *Kuzushiji* Characters Using Neural Networks

Amabilly Riva Dutra¹

Rafael Lazarin Lobo de Almeida²

Matheus Albrecht Gava da Silva³

Eduardo Chiela Rodrigues⁴

Leonardo Secco Silva⁵

Gabriel Aragão Sanches⁶

RESUMO

O kuzushiji é um estilo de escrita cursiva japonesa amplamente utilizado em documentos históricos por mais de mil anos, com destaque para o Período Edo (1603–1868). Após a reforma educacional japonesa no início do século XX, esse sistema foi gradualmente retirado do currículo escolar, o que dificultou o acesso contemporâneo a milhares de registros originais produzidos nesse formato. Nesse contexto, a transcrição automática do kuzushiji para o japonês moderno, bem como sua tradução para o inglês, apresenta-se como uma estratégia relevante para ampliar o acesso a esse patrimônio documental. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma plataforma digital voltada à identificação e à tradução automatizada de textos em kuzushiji. Considerando os avanços recentes em aprendizado de máquina e redes neurais, a pesquisa propõe o uso da biblioteca GradientTape para o ajuste fino do modelo de reconhecimento, buscando maior controle sobre os processos envolvidos. A plataforma permite que o usuário envie arquivos, realize o reconhecimento automático dos caracteres e receba o conteúdo convertido para o japonês contemporâneo ou para o inglês. Como resultado, a solução proposta contribui para a redução da barreira linguística, favorece a leitura e a interpretação de documentos históricos japoneses e colabora para a preservação e difusão desse acervo cultural.

Palavras-chave: Kuzushiji; Aprendizado profundo; Reconhecimento de caracteres; Tradução automática.

ABSTRACT

Kuzushiji is a Japanese cursive writing system that was widely used in historical documents for more than a thousand years, especially during the Edo Period (1603–1868). After the Japanese educational reform in the early twentieth century, this writing system was gradually removed from school curricula, which made contemporary access to thousands of original records written in this format considerably more difficult. In this context, the automatic transcription of kuzushiji into modern Japanese, as well as its translation into English, emerges as a relevant strategy to broaden access to this

¹ Estudante de Inteligência Artificial, Faculdade Donaduzzi, amabillyrivadutra365@gmail.com, <https://lattes.cnpq.br/7955264264966759>.

² Estudante de Inteligência Artificial, Instituição: Faculdade Donaduzzi, rafael.lazarin.lobo@gmail.com, <https://lattes.cnpq.br/9232896566763592>.

³ Estudante de Inteligência Artificial, Instituição: Faculdade Donaduzzi, matheusgavadasilva97@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/2753941526763804>.

⁴ Estudante de Inteligência Artificial, Faculdade Donaduzzi, edu-ardo.rodrigues@alunos.bpkedu.com.br, <http://lattes.cnpq.br/4574525443417492>.

⁵ Estudante de Inteligência Artificial, Instituição: Faculdade Donaduzzi, leonardosecco1@icloud.com, <https://lattes.cnpq.br/1152397724481727>.

⁶ Estudante de Inteligência Artificial, Instituição: Faculdade Donaduzzi, gabriel_aragao@outlook.com.br, <http://lattes.cnpq.br/4582142984447659>.

documentary heritage. This study presents the development of a digital platform aimed at the identification and automated translation of texts written in kuzushiji. Considering recent advances in machine learning and neural networks, the research proposes the use of the GradientTape library for fine-tuning the recognition model, seeking greater control over the processes involved. The platform allows users to upload files, perform automatic character recognition, and receive the content converted into contemporary Japanese or English. As a result, the proposed solution contributes to reducing the language barrier, supports the reading and interpretation of Japanese historical documents, and helps preserve and disseminate this cultural collection.

Keywords: Kuzushiji; Deep learning; Character recognition; Automatic translation.

1 INTRODUÇÃO / CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Nas últimas décadas, o avanço do aprendizado de máquina ampliou de modo expressivo as possibilidades de análise automatizada de imagens e documentos, favorecendo sua aplicação em diferentes campos científicos. No âmbito das Humanidades Digitais, tais métodos assumem especial relevância para o estudo de línguas e escritas antigas, pois permitem apoiar tarefas como digitalização, reconhecimento, recuperação, análise linguística e tradução de registros históricos (Sommerschild *et al.*, 2023). Esse potencial torna-se particularmente significativo no caso do kuzushiji, sistema cursivo japonês empregado por mais de um milênio e progressivamente afastado do ensino formal após as reformas ortográficas do início do século XX, o que restringiu a leitura contemporânea de grande parte do acervo documental japonês (Clanuwat *et al.*, 2018, Lamb; Clanuwat; Kitamoto 2020). Nesse cenário, técnicas de visão computacional e redes neurais profundas constituem instrumentos promissores para a identificação e a transcrição automática de caracteres, contribuindo tanto para a preservação quanto para a democratização do acesso a fontes históricas (Clanuwat *et al.*, 2018, Lamb; Clanuwat; Kitamoto 2020).

2 O SISTEMA DE ESCRITA JAPONÊS

O sistema de escrita japonês caracteriza-se pela combinação de três conjuntos gráficos principais: *hiragana*, *katakana* e *kanji*. Diferentemente dos alfabetos fonêmicos empregados em muitas línguas ocidentais, *hiragana* e *katakana* constituem silabários, isto é, sistemas nos quais cada sinal representa, em geral, uma unidade silábica. O *hiragana* é amplamente utilizado na flexão verbal, em partículas gramaticais e em vocábulos nativos, ao passo que o *katakana* costuma ser empregado na representação de empréstimos linguísticos, estrangeirismos, nomes próprios estrangeiros, onomatopeias e efeitos de ênfase. Os *kanji*, por sua vez, derivam dos caracteres chineses e desempenham função logográfica, pois associam formas gráficas a valores semânticos e leituras fonéticas, compondo parte fundamental da escrita de substantivos, radicais verbais e adjetivos em japonês (Seeley, 1991; Frellesvig 2010).

A formação histórica desses sistemas está vinculada ao *man'yōgana*, forma antiga de escrita que empregava caracteres chineses sobretudo por seu valor fonético, e não necessariamente por seu significado original. A partir do final do período Nara (710–794), ocorreu um processo gradual de simplificação e abreviação das formas do *man'yōgana*, intensificado ao longo do período Heian, do qual se desenvolveram os silabários *hiragana* e *katakana* (Frellesvig, 2010; Vovin, 2020). Enquanto o *hiragana* se consolidou a partir de formas cursivas desses caracteres, o *katakana* resultou da seleção de partes gráficas utilizadas em práticas de anotação e escrita abreviada. Desse modo, os silabários não surgiram como substitutos imediatos e absolutos do *man'yōgana*; ao contrário, diferentes convenções gráficas coexistiram por séculos, revelando a complexidade histórica da escrita japonesa (Seeley, 1991; Frellesvig, 2010).

Ainda que a escrita japonesa contemporânea seja marcada por maior padronização, sua história evidencia a permanência de variantes gráficas e de múltiplas formas de representar sons semelhantes. Essa característica é essencial para compreender o *kuzushiji*, pois muitos documentos pré-modernos preservam formas cursivas, abreviadas ou alternativas de caracteres que não correspondem diretamente aos padrões atualmente ensinados. Assim, o estudo histórico dos silabários, dos *kanji* e do *man'yōgana* oferece base indispensável para iniciativas de reconhecimento automático, transcrição e tradução de manuscritos japoneses antigos (Clanuwat *et al.*, 2018; Lamb; Clanuwat; Kitamoto 2020).

3 OBJETIVOS E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

O objetivo principal deste trabalho consiste no desenvolvimento de uma aplicação baseada em redes neurais capaz de reconhecer, a partir de imagens, caracteres em *kuzushiji*, sistema cursivo japonês amplamente empregado em documentos históricos, especialmente no período Edo (1603–1868). A proposta contempla a identificação desses caracteres, sua transcrição para o japonês contemporâneo e, posteriormente, sua tradução para o inglês, com vistas a ampliar o acesso a fontes documentais antigas e contribuir para a preservação do patrimônio cultural japonês.

O trabalho está organizado da seguinte forma: a seção de introdução apresenta a contextualização do tema, a relevância da pesquisa e os objetivos que orientam o estudo. Em seguida, a seção de metodologia descreve os procedimentos, materiais e técnicas empregados no desenvolvimento da aplicação. A seção de resultados expõe os principais dados obtidos, enquanto a discussão analisa tais resultados à luz da literatura pertinente, destacando contribuições, limitações e possíveis implicações.

Por fim, as considerações finais retomam os objetivos propostos, sintetizam os principais achados e indicam perspectivas para trabalhos futuros, seguidas das referências utilizadas ao longo do estudo.

4 METODOLOGIA / MATERIAIS E MÉTODOS

O projeto desenvolvido consiste em um sistema computacional para reconhecimento e tradução de caracteres japoneses históricos escritos no estilo *kuzushiji*, utilizando técnicas de visão computacional, aprendizado profundo e processamento de linguagem natural. O sistema foi concebido em arquitetura *full-stack*, integrando um *backend* em Python, baseado no *framework* FastAPI, e uma interface web desenvolvida em React com Vite.

A proposta principal é permitir que documentos históricos japoneses sejam processados automaticamente a partir de imagens digitais, realizando a segmentação dos caracteres, a classificação individual e a posterior conversão textual para japonês moderno e inglês. O fluxo operacional do sistema é composto pelas seguintes etapas: recebimento da imagem do documento histórico pelo usuário; pré-processamento da imagem em memória RAM; segmentação dos caracteres presentes no documento; classificação automática dos caracteres por modelos de inteligência artificial; e conversão textual dos caracteres reconhecidos.

A estrutura modular foi planejada para permitir escalabilidade, substituição de modelos e integração futura com arquiteturas mais robustas de reconhecimento documental. Essa decisão de projeto busca reduzir o acoplamento entre os módulos, favorecer manutenção evolutiva e permitir que novas técnicas de segmentação, classificação e tradução sejam incorporadas sem alterações profundas na API principal.

4.1 Fundamentação tecnológica

O reconhecimento de caracteres em *kuzushiji* representa um problema desafiador devido à natureza cursiva da escrita japonesa clássica, às grandes variações caligráficas e à degradação recorrente em documentos históricos. Estudos recentes demonstram que técnicas de aprendizado profundo têm obtido resultados promissores para o reconhecimento automático desse tipo de escrita, especialmente em tarefas de classificação e detecção de caracteres em documentos pré-modernos (Clanuwat *et al.*, 2018, Lamb; Clanuwat; Kitamoto 2020, Ueki; Kojima 2020).

O sistema desenvolvido segue uma abordagem baseada em *pipelines* de visão computacional, nos quais as tarefas de detecção, segmentação e classificação são desacopladas em módulos independentes. Essa estratégia permite maior flexibilidade arquitetural e facilita melhorias futuras em

cada etapa individual do processo. Além disso, a utilização de APIs assíncronas e processamento em memória reduz operações de entrada e saída em disco, contribuindo para maior desempenho computacional e menor latência de resposta.

4.2 Arquitetura do sistema

A arquitetura do sistema foi dividida em duas camadas principais: *frontend* web e *backend* de processamento e inteligência artificial. O *frontend* foi desenvolvido em React com Vite, visando responsividade, modularização de componentes gráficos e comunicação com a API REST disponibilizada pelo servidor. Seus componentes foram organizados em elementos visuais independentes, *hooks* de integração com a API, mecanismos de captura e envio de imagens, recursos estáticos e arquivos de estilização.

O *backend* foi desenvolvido em Python 3.10, utilizando FastAPI devido à sua adequação a aplicações assíncronas e APIs REST de alta performance. A aplicação foi organizada em rotas HTTP, serviços de processamento, adaptadores de inteligência artificial, gerenciamento de modelos e *pipeline* de processamento em memória. Essa arquitetura permite que modelos de segmentação e classificação sejam substituídos sem necessidade de alteração estrutural do sistema.

4.3 Pipeline de processamento

O *pipeline* computacional implementado segue uma sequência estruturada de etapas. Inicialmente, o usuário realiza o envio de uma imagem contendo caracteres em *kuzushiji* por meio da interface web. A imagem é encaminhada ao *backend* por requisições HTTP e carregada diretamente em memória RAM, evitando armazenamento intermediário em disco. Essa abordagem reduz o tempo de processamento e melhora o desempenho geral da aplicação.

Na etapa de pré-processamento, podem ser aplicadas operações como conversão de espaço de cores, redimensionamento, normalização, ajuste de contraste e filtragem de ruído. O objetivo é melhorar a qualidade visual da imagem antes da segmentação. Em seguida, a etapa de segmentação busca identificar regiões de interesse contendo caracteres individuais. A arquitetura do sistema foi preparada para integração com modelos baseados em YOLO, amplamente utilizados em tarefas de detecção de objetos em tempo real; no estágio atual do projeto, adaptadores simulados foram utilizados para validar a comunicação entre os módulos do sistema (Lobo, 2026).

Após a segmentação, os caracteres extraídos são enviados em lote ao módulo de classificação. O sistema foi estruturado para permitir integração com modelos de aprendizado profundo voltados ao reconhecimento de caracteres japoneses históricos, incluindo redes neurais convolucionais, Vision

Transformers, redes residuais e arquiteturas híbridas de detecção e reconhecimento. A classificação em lote foi adotada visando maior eficiência computacional e melhor aproveitamento do paralelismo em GPU. Por fim, após o reconhecimento dos caracteres, o sistema executa a conversão textual e prepara a tradução para japonês moderno e inglês por meio de clientes HTTP assíncronos, permitindo interoperabilidade futura com APIs de processamento de linguagem natural e modelos de linguagem.

4.4 Tecnologias e ferramentas utilizadas

As principais linguagens utilizadas no projeto foram Python, JavaScript, HTML e CSS. De acordo com a estrutura do repositório, o *backend* possui predominância da linguagem Python, enquanto o *frontend* foi implementado majoritariamente em JavaScript (Lobo 2026).

Quadro 1: Tecnologias e ferramentas utilizadas.

Tecnologia	Finalidade
FastAPI	Desenvolvimento da API REST e organização das rotas HTTP.
React	Construção da interface web e organização dos componentes visuais.
Vite	Ambiente de desenvolvimento e <i>build</i> do <i>frontend</i> .
Python AsyncIO	Suporte a processamento assíncrono no <i>backend</i> .
YOLO	Segmentação e detecção de caracteres em imagens.
Modelos de IA	Classificação dos caracteres e integração futura com reconhecimento documental.

Fonte: Dados da pesquisa (2026).

O sistema foi desenvolvido para execução local utilizando Python 3.10 ou superior, Node.js 18 ou superior, ambiente virtual Python, gerenciador de pacotes npm e servidor Uvicorn para disponibilização da API. A estrutura do repositório foi organizada em diretórios de *frontend*, *backend*, documentação, arquivos de configuração e variáveis de ambiente. Essa organização favorece escalabilidade, manutenção, integração contínua e evolução independente entre as camadas do sistema.

4.5 Estratégia de desenvolvimento

O desenvolvimento foi conduzido de forma incremental e modular. Inicialmente, foram implementadas as estruturas de comunicação entre *frontend* e *backend*. Em seguida, foram desenvolvidos adaptadores responsáveis por encapsular os modelos de inteligência artificial. A utilização de *mocks* permitiu validar o *pipeline* completo antes da integração definitiva dos modelos treinados, reduzindo acoplamento e facilitando testes. A arquitetura adotada permite substituição futura dos modelos sem impacto significativo na API principal.

5 RESULTADOS

Como resultado principal, obteve-se uma infraestrutura funcional para processamento modular de imagens contendo caracteres em *kuzushiji*. A aplicação estabelece a comunicação entre a interface web e o *backend*, recebe imagens enviadas pelo usuário e organiza o fluxo de processamento em etapas independentes. Ainda que alguns módulos estejam em fase de integração, a estrutura necessária para o funcionamento completo do *pipeline* já foi estabelecida.

Entre os resultados arquiteturais alcançados, destacam-se a separação entre *frontend* e *backend*, o processamento em memória, a criação de adaptadores para modelos de inteligência artificial e a preparação do sistema para integração futura com detectores e classificadores treinados. Essa organização torna o sistema flexível para experimentação científica, pois permite comparar diferentes modelos de segmentação e classificação sem reescrever a aplicação como um todo.

No estágio atual, encontram-se em fase de integração os modelos definitivos de segmentação, os classificadores treinados e os serviços completos de tradução. Apesar dessas limitações, a infraestrutura arquitetural necessária para a execução do fluxo completo foi definida, o que permite a evolução futura do sistema em direção a ambientes de produção e a experimentos com bases reais de documentos históricos.

6 DISCUSSÃO

O reconhecimento automático de *kuzushiji* possui relevância acadêmica significativa devido à dificuldade de interpretação de documentos japoneses históricos por leitores modernos. Pesquisas recentes demonstram que técnicas baseadas em aprendizado profundo possuem elevado potencial para preservação digital e transcrição automatizada de acervos históricos (Clanuwat *et al.*, 2018, Lamb; Clanuwat; Kitamoto 2020, Ueki; Kojima 2020). Nesse sentido, o sistema desenvolvido contribui ao propor uma arquitetura modular capaz de integrar técnicas modernas de visão computacional e processamento de linguagem natural em um ambiente web acessível.

A adoção de uma arquitetura desacoplada representa uma contribuição importante para o desenvolvimento incremental da solução. Como os módulos de segmentação, classificação e tradução são tratados como componentes independentes, torna-se possível substituir modelos, testar novas abordagens e evoluir cada etapa do *pipeline* de forma isolada. Essa característica é particularmente relevante em pesquisas aplicadas, nas quais os modelos de inteligência artificial passam por ciclos frequentes de treinamento, validação e ajuste.

As limitações atuais concentram-se na integração dos modelos definitivos e na validação do sistema com conjuntos amplos de documentos históricos. Também se destaca a necessidade de avaliar a precisão do reconhecimento em diferentes condições de degradação, caligrafia, resolução e ruído visual. Ainda assim, a base construída oferece condições para experimentos futuros com modelos mais robustos, inclusive arquiteturas de detecção em tempo real, redes residuais e modelos baseados em atenção.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho apresentou uma solução computacional modular para reconhecimento e tradução de caracteres em *kuzushiji*, utilizando inteligência artificial, visão computacional e processamento de linguagem natural. A combinação entre FastAPI, React e modelos de aprendizado profundo fornece uma base robusta para aplicações de digitalização, transcrição e preservação documental histórica.

A arquitetura proposta favorece expansão futura, integração de novos modelos e evolução para ambientes de produção de maior escala. Como trabalhos futuros, destacam-se a incorporação de modelos treinados de segmentação e classificação, a avaliação quantitativa da acurácia do sistema, a integração com serviços completos de tradução e a validação com documentos históricos reais em diferentes estados de conservação.

REFERÊNCIAS

Clanuwat, T. *et al.* **Deep Learning for Classical Japanese Literature**. Proceedings of the NeurIPS 2018 Workshop on Machine Learning for Creativity and Design, Montréal, 2018. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1812.01718>. Acessado em: Maio. 2026.

Frellesvig, B. **A History of the Japanese Language**. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

Lamb, A.; Clanuwat, T.; Kitamoto, A. KuroNet: Regularized Residual U-Nets for End-to-End Kuzushiji Character Recognition. **SN Computer Science**, Cham, v. 1, n. 177, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s42979-020-00186-z>. Acessado em: Maio. 2026.

Lobo, R. L. de A. **Kuzushiji-Project**. 2026. Disponível em: <https://github.com/RafaellLobo/Kuzushiji-Project>. Acessado em: Maio. 2026.

Seeley, C. **A History of Writing in Japan**. Honolulu: University of Hawai'i Press, 1991.

Sommerschild, T. *et al.* Machine Learning for Ancient Languages: A Survey. **Computational Linguistics**, Cambridge, v. 49, n. 3, p. 703–747, 2023. Disponível em: <https://direct.mit.edu/coli/article/49/3/703/116513>. Acessado em: Maio. 2026.

Ueki, K.; Kojima, T. **Survey on Deep Learning-based Kuzushiji Recognition**. 2020. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2007.09637>. Acessado em: Maio. 2026.

Vovin, A. **A Descriptive and Comparative Grammar of Western Old Japanese: Revised, Updated and Enlarged Second Edition**. Leiden: Brill, 2020.